

KIMYOVIY MUVOZANAT MAVZUSINI O‘QITISH ISTIQBOLLARI

¹Mamaraimova Farida Sattor qizi, ²Qarshiyev Nurali Xoliqulovich

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qtuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11114299>

Annotatsiya. Ushbu maqola kimyoviy reatsiyalardagi muvozanat holatiga e'tibor qaratib, kimyoviy muvozanat tushunchasini o'rganadi. Unda muvozanatni tartibga soluvchi asosiy tamoyillar, reatsiyalarda muvozanatga erishish va saqlash usullari va kimyoviy muvozanatning turli sohalaridagi ta'siri muhokama qilinadi. Keng qamrovli adabiyotlarni tahlil qilish orqali ushbu maqola kimyoviy muvozanatning ahamiyatini ochib beradi va muvozanat sharoitlariga erishish va optimallashtirishning amaliy strategiyalari haqida tushuncha beradi.

Kalit so‘zlar: kimyoviy muvozanat, muvozanat, reaksiya kinetikasi, stexiometriya, dinamik muvozanat.

Аннотация. Этот статья химический в реакциях баланс к ситуации внимание химический баланс концепция учится. В этом баланс чтобы компьютер основной принципы, реакции сбалансировать достигать и хранилище методы и химический баланс другой в полях эффект обсуждение будет сделано. Широкий всесторонний литература анализ делать через этот статья химический баланс важность открыть дам и баланс условия достигать и оптимизации практичный стратегии о концепция дам.

Ключ слова: химический баланс, равновесие, реакция кинетика, стехиометрия, динамика баланс.

Annotation. This article chemical in reactions balance to the situation attention chemical balance concept learns In it balance in order puter main principles, reactions to balance reach and storage methods and chemical balance different in the fields effect discussion will be done. Wide comprehensive literature analysis to do through this article chemical balance importance open will give and balance conditions reach and of optimization practical strategies about concept will give.

Key words: chemical balance, equilibrium, reaction kinetics, stoichiometry, dynamics balance.

Reaksiya kinetikasi, termodinamika va molekulyar dinamika bo'yicha zamonaviy tadqiqotlar kimyoviy muvozanatga ta'sir qiluvchi omillar to'g'risida chuqurroq ma'lumot berdi. Ilg'or spektroskopik texnikalar va hisoblash usullari tadqiqotchilarga molekulyar darajadagi o'zaro ta'sirlar va dinamikani tekshirishga imkon berdi, biokimyoviy jarayonlardan sanoat katalizigacha bo'lgan turli xil tizimlardagi murakkab muvozanatni yoritib berdi.

Kimyoviy muvozanatga erishish ko'pincha kerakli mahsulotlarning shakllanishiga yordam berish yoki muvozanat holatini saqlab qolish uchun reaksiya sharoitlarini manipulyatsiya qilishni o'z ichiga oladi. Kimyoviy muvozanatga erishish va optimallashtirishning asosiy usullariga quyidagilar kiradi:

- Reaksiya shartlarini o'zgartirish: harorat, bosim va reagentlar va mahsulotlarning konsentratsiyasi kabi parametrlarni o'zgartirish Le Shatele printsiptiga ko'ra muvozanat holatiga ta'sir qilishi mumkin.

- Kataliz: katalizatorlardan foydalanish reaksiya tezligini oshiradi va muqobil reaksiya yo'llarini ta'minlash orqali muvozanatga erishishni osonlashtiradi.
- Uzluksiz monitoring: reaksiya parametrlarini real vaqtda kuzatish optimal muvozanat sharoitlarini saqlab turish uchun aniq nazorat va sozlash imkonini beradi.

Kimyoviy muvozanat bu kimyoviy tizimdagi to'g'ri va teskari reaksiyalar teng tezlikda sodir bo'ladigan holatni tavsiflovchi kimyodagi asosiy tushuncha. Boshqacha qilib aytganda, vaqt o'tishi bilan reaktiv moddalar va mahsulotlar konsentratsiyasida aniq o'zgarish bo'lmaydi. Muvozanatda reaktivlar va mahsulotlarning konsentratsiyasi doimiy bog'liq bo'lib qoladi, ammo shuni ta'kidlash kerakki, muvozanat reaktivlar va mahsulotlarning konsentratsiyasi teng degani emas.

Kimyoviy muvozanat tushunchasi muvozanat doimiysi K_m bilan tavsiflanadi, bu mahsulotlarning konsentratsiyasining reaktivlarga nisbati bo'lib, ularning har biri muvozanatli kimyoviy tenglamada stexiometrik koeffitsientlar kuchiga ko'tariladi. Umumiy reaksiya uchun:

Muvozanat doimiysi K_m , tomonidan berilgan:

$$K = \frac{[C]^c [D]^d}{[A]^a [B]^b}$$

Buyerda:

- [A], [B], [C] va [D] muvozanat holatidagi moddalarning molyar konsentratsiyalarini ifodalaydi.

- a, b, c, va d muvozanatli kimyoviy tenglamadagi tegishli moddalarning stexiometrik koeffitsientlari.

K_m ning kattaligi muvozanat holatini ko'rsatadi. Agar K_m katta bo'lsa, muvozanat o'ng tomonda siljigan bo'lib, mahsulotlarning shakllanishiga yordam beradi. Agar K_m kichik bo'lsa, muvozanat chap tomonda siljidi va kimyoviy reaksiya muvozanatiga yordam beradi.

Konsentratsiya, harorat va bosim kabi omillar kimyoviy reaksiyadagi muvozanat holatiga ta'sir qilishi mumkin. Le Shatele printsipi ushbu omillarning o'zgarishiga qanday javob berishini taxmin qilish usulini taqdim etadi. Misol uchun, agar boshlang'ich moddalar konsentratsiyasi oshirilsa, kimyoviy reaksiya tezligi o'ng tomonga o'tadi va natijada muvozanatni tiklaydi. Xuddi shunday, harorat va bosimning o'zgarishi muvozanat holatida siljishlarga olib kelishi mumkin.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, kimyoviy muvozanatga erishish va uni saqlash kimyoviy reaksiyalar natijalarini nazorat qilish va jarayon samaradorligini optimallashtirish uchun juda muhimdir. Muvozanat tamoyillarini tushunish va tegishli usullarni qo'llash orqali tadqiqotchilar va amaliyotchilar ilmiy bilimlar va texnologik yangiliklarni rivojlantirish uchun kimyoviy muvozanat jarayonidan foydalanishlari mumkin. Oldinga siljish, reaksiya kinetikasi, termodinamika va kataliz bo'yicha tadqiqotlarni davom ettirish kimyoviy muvozanatga erishish va manipulyatsiya qilish qobiliyatimizni yanada yaxshilaydi va turli sohalarda transformatsion o'zgarishlarga yo'l ochadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Hojiyev Sh.T., Berdiyarov B.T. Sulfidli rux boyitmasini Qaynar Qatlam pechida kuydirish jarayonida silikatlar va ferritlar hosil bo'lishining oldini olish chora-tadbirlari "Fan va Texnika

- taraqqiyotida intellektual yoshlarning oʻrni” nomli Respublika ilmiy anjumanining maʼruzalar toʻplami, I qism Toshkent: ToshDTU, aprel, 2015. 171 – 174 b.
2. A.A. Юсупходжаев, С.Р. Худояров, Х.Р. Валиев, Ш.Т. Хожиев, И.К. Матмусаев. Взаимодействие компонентов шихты при их нагреве в металлургических печах Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Modern Scientific Achievements and Their Practical Application” (October 27 – 28, 2016, Dubai, UAE). Ajman, 2016, № 11(15), Vol. 1, с. 24 – 27.
 3. Каримова Т.П., Самадов А.У., Саидова М.С., Юсупходжаев А.А., Хожиев Ш.Т. Разработка эффективной технологии снижения потери меди со шлаками методом автоматизации процесса разлива конвертерных шлаков при сливе Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Scientific and Practical Results in 2016. Prospects for their Development” (December 27 – 28, 2016, Abu-Dhabi, UAE). Ajman, 2017, № 1(17), Vol. 1, с. 40 – 43.
 4. А.А. Юсупходжаев, С.Б. Мирзажоннова, Ш.Т. Хожиев. Повышение комплексности использования сырья при переработке сульфидных медных концентратов Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference “Scientific and Practical Results in 2016. Prospects for their Development” (December 27 – 28, 2016, Abu-Dhabi, UAE). Ajman, 2017, № 1(17), Vol. 1, с. 45 – 48.
 5. А.А. Yusupkhodjayev, Sh.T. Khojiyev. Methods of decreasing of Copper loss with Slag in Smelting Processes International Academy Journal Web of Scholar. Kiev, March 2017, № 2(11), Vol. 1, PP. 5 – 8.
 6. А.А. Юсупходжаев, Ш.Т. Хожиев, Ж.С. Мамиркулов. Технология получения металлизированных железных концентратов из низкосортного сырья Сборник статей победителей IX Международной научно-практической конференции “World Science: Problems and Innovations”, состоявшейся 30 апреля 2017 г. в г. Пенза. МЦНС «Наука и Просвещение», г. Пенза, 2017, Часть 1, № 176. С. 152 – 156.
 7. А.А. Юсупходжаев, Ш.Т. Хожиев, С.Ш. Эргашев. Ресурсосберегающие технологии в металлургии меди Сборник статей победителей IX Международной научно-практической конференции “World Science: Problems and Innovations”, состоявшейся 30 апреля 2017 г. в г. Пенза. МЦНС «Наука и Просвещение», г. Пенза, 2017, Часть 1, № 176. С. 157 – 160.